

**КИЧИК БИЗНЕС ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИЛМИЙ ВА
АМАЛИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Туйчиев Абдурахмон Гофурович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
доцент*

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

*E-mail: a.tuychiyev@tsue.uz
ORCID:0009-0000-8737-482X*

Умарова Гулзодахон Қодирбековна

катта ўқитувчи

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

Андижон факультети

*E-mail: rustamjonumarov252@gmail.com
ORCID:0009-0000-8859-4840*

Аннотация. Мақолада кичик бизнеснинг инновацион ривожлантирилиши ўта муҳим илмий ва амалий йўналишлардан бири сифатида эътироф этилиб, ушбу соҳа фаолиятини ички ва ташқи инновациялар трансфери ва тижоратлаштирилишини молиялаштириш ҳажми ва самарадорлиги, илмий-инновацион салоҳиятни, инновациялар трансферини тижоратлаштириш ва уларни молиялаштириш механизмини оширишга қаратилган масалалар тадқиқ этилган ва самарали ечимига эришиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инновация, инсон капитали, инновацион фаолият, инклюзив инновацион ривожланиш, инновациялар трансфери, кичик бизнес, стартап, инновациялар трансферини молиялаштириш, криптовалютанинг эмиссияси.

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА**

Туйчиев Абдурахман Гофурович

доктор философии (PhD)

*по экономическим наукам доцент
Ташкентский государственный
экономический университет*

*E-mail: a.tuychiyev@tsue.uz
ORCID:0009-0000-8737-482X*

Умарова Гульзодахон Кадырбековна

старший преподаватель

*Ташкентский государственный
экономический университет*

Андижанский факультет

*E-mail: rustamjonumarov252@gmail.com
ORCID:0009-0000-8859-4840*

Аннотация. В статье инновационное развитие малого бизнеса рассматривается как одно из важнейших научных и практических направлений. Исследуются вопросы,

связанные с увеличением объемов и эффективности финансирования трансфера и коммерциализации внутренних и внешних инноваций в этой сфере. Также изучены проблемы повышения научно-инновационного потенциала, эффективности финансирования механизмов малого бизнеса. Даны соответствующие предложения и рекомендации по имеющимся проблемам.

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, инновационная деятельность, инклюзивное инновационное развитие, передача инноваций, малый бизнес, стартап, финансирование передачи инноваций, выпуск криптовалют.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL DIRECTIONS OF SMALL BUSINESS INNOVATION DEVELOPMENT

Tuychiev Abdurakhman Gofurovich

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

Associate Professor

Tashkent State

University of Economics

E-mail: a.tuychiyev@tsue.uz

ORCID:0009-0000-8737-482X

Umarova Gulzodakhan Kadyrbekovna

Senior Lecturer

Andijan Faculty

Tashkent State

University of Economics

E-mail: rustamjonumarov252@gmail.com

ORCID:0009-0000-8859-4840

Abstract. The article examines innovative development of small business as one of the most important scientific and practical areas. The issues related to increasing the volume and efficiency of financing the transfer and commercialization of internal and external innovations in this area are studied. The problems of increasing the scientific and innovative potential, the efficiency of financing small business mechanisms are studied. The corresponding proposals and recommendations on the existing problems are given.

Keywords: Innovation, human capital, innovative activity, inclusive innovative development, innovation transfer, small business, start-up, financing the transfer of innovations, issuance of cryptocurrencies.

Кириш

Глобал жаҳон иқтисодиёти барқарор ривожланишида кичик бизнеснинг инновацион ривожлантирилиши ўта муҳим илмий ва амалий йўналишлардан бири сифатида эътироф этилиб, ушбу соҳа фаолиятини ички ва ташқи инновациялар трансфери ва тижоратлаштирилишини молиялаштириш ҳажми ва самарадорлигини ошириб бориш ҳар бир давлат учун муҳим вазифага айланган. Зеро жаҳон иқтисодиётининг инклюзивлилик омилларига боғлиқликда ривожланиши инновациялар трансфери ва тижоратлаштирилишини молиялаштиришнинг аҳамиятини кескин ошириб бормоқда. Бугунги кунда инновацион фаолият натижалари тез ва кенг тарқалиш хусусиятига эга бўлиб, улар илғор ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётининг микдорий ва сифат жиҳатидан ўзгаришларига таъсир кўрсатмоқда. Дунё халқлари турмуш даражасининг ошиш тенденцияларида ўз аксини топаётган бундай ўзгаришлар мамлакатларни инновация соҳасида юқори ўринларга эга бўлиш учун рақобатлашишга мажбур қилмоқда.

Бу эса, ўз навбатида, бугунги кунда илмий-инновацион салоҳиятни кескин ошириб боришни, инновациялар трансферини тижоратлаштириш ва уларни молиялаштириш механизмини самандорлигини оширишнинг янги йўллари излаб топишни тақозо этмоқда. Шунинг учун ҳозирда дунё мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашда инновацион фаолият асосий омил сифатида қаралмоқда. Ўзбекистонда ҳам инновацион фаолият ва унинг натижаларини кичик бизнес ривожланишига ички ва ташқи инновациялар трансфери ва тижоратлаштирилишини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш зарурати ҳозирги глобаллашув жараёнида мазкур муаммонинг долзарблигини янада оширмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Халқаро миқёсда кичик бизнеснинг инновациялар трансферини молиялаштириш ва тижоратлаштиришга қаратилган масалаларнинг самарали ечимига эришиш бўйича узлуксиз равишда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда ва бунда АҚШ, Ғарбий Европа, Япония, Сингапур, Корея Республикаси олимлари уларнинг методологик ва амалий аҳамиятига, МДХ мамлакатларида эса кўпроқ назарий жиҳатларига урғу берилмоқда. Ҳозирда стартаплар бўйича тўлиқ илмий тадқиқот бўлиб «Startup Genome Report» ҳисобланади. Мавжуд тадқиқотлардан олинган натижаларга асосланувчи бизнес субъектларини инновацион ривожлантиришнинг миллий ва халқаро тизимлари узлуксиз такомиллаштирилмоқда. Эътироф этиш жоизки, олиб борилган тадқиқотларда инновация омили муаммолари, стартапларни ташкил этиш ва уларни ривожланиши ҳолати ва муаммолари эксперт сўров даражасида ўрганилган. Бироқ, кичик бизнес субъектларига инновациялар ва уларнинг трансферини молиялаштириш механизми самарандорлигини ошириш ва инновацион фаолият соҳасидаги олимларнинг назарий қарашлари, инновацион ривожланиш тенденциялари, инновациялар ва инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсири билан боғлиқлиги ҳамда инновацияларни молиялаштириш тизимини такомиллаштириш билан боғлиқ масалалар алоҳида тадқиқ этилмаган.

Дунёнинг ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлардаги бизнес субъектлари ўз фаолиятларида янги технологик нау-хауларга тез кўникишлари ва ўзлаштиришлари зарур бўлганликлари сабабли, ғарб давлатларида халқаро рақобат қобилияти инновация омилини қўллаш орқали амалга оширилади (Heribert Meffert/Christof Burmann, 2012, p.396).

Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар доирасида амалга оширилаётган фаол инвестиция сиёсати, илмий-техник соҳанинг инновацион фаолияти, уларнинг натижаларини трансфери ва ИМО тижоратлаштирилишини рағбатлантириш, такомиллашган молиялаштириш механизмларини излаб топишни тақозо этмоқда. Бунда ушбу натижалар давлатнинг замонавий прогрессив макроиқтисодий сиёсати контекстидаги мамлакат иқтисодиётини инновацион ривожлантириш ва молия-кредит соҳасининг мақсадлари ва талабларига жавоб бериши керак. Бунинг учун модернизация лойиҳаларини амалга ошириш ва ишлаб чиқаришни қайта қуроллантиришда молиялаштирилиш ҳажмлари йилдан йилга ўсиб бораётган давлат бюджети маблағлари асосида яратилаётган илмий тадқиқот натижаларини амалиётга тадбиқ қилиниши лозим. Буларнинг ечими учун ижтимоий-иқтисодий системология [6] ва тизимли молиявий инжиниринг [7] қоидаларига таяниш мақсадга мувофиқдир.

Таҳлил ва натижалар

Бутун дунёда, иқтисодиётнинг технологик саҳаларида жадал ўсиш суръатларига эришилишида ҳал қилувчи ролни технологиялар трансферига қўйилади. Технологиялар трансфери бу ҳолатда қадар катта роль ўйнайди. Чунки инновацион цикл босқичлари занжирида узатиш технологияси “заиф алоқа” ҳисобланади; бир томондан, бу жуда кўп

куч ва ресурслар талаб қилади, иккинчи томондан, катта рсикларни келтириб чиқаради. Бундан ташқари, ушбу босқичда кўпинча қарор қабул қилиш ва интеллектуал мулк ҳуқуқига эгалик қилиш ҳуқуқи занжир доирасида бир бирига ўтиши мумкин (интеллектуал мулк эгаси, инвестор ва ишлаб чиқарувчи ўртасида). Ушбу этапда турли билим соҳаларидан молиячилар, патентчилар, менеджерлар, маркетинглар каби мутахассислар талаб қилинади. ИИФ учун қулай шароит, сифатли маҳсулот, яхши менежмент ва молиялаштиришнинг самарали давлат ва хусусий тизими (ИМС) муваффақиятнинг калити ҳисобланади.

Олиб борилган тадқиқотлар натижалари ҳамда ушбу берилган таклиф ва тавсиялар контекстида Ўзбекистон учун инновацион фаолиятни ривожлантириш ва унинг инновациялари трансферини молиявий қўллаб-қувватлашнинг Германия тажрибасини қўллаш мамлакатимизнинг инновацион иқтисодий ривожланиш моделига ўтишини таъминлайди деган хулоса маънога эга. Зеро ушбу хулоса қўйидагиларда намоён бўлади.

Германия инновацион тадқиқотлар учун дунёдаги энг кўп маблағ сарфлайдиган мамлакатлардан бири ҳисобланади, яъни бу мамлакат ҳар йили илмий-тадқиқотлар ҳамда илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларни (ИТТКИ) молиялаштириш учун ялпи ички маҳсулотининг 2,9 фоизини ажратади. Бу кўрсаткич Европа Иттифоқиникига нисбатан 1,9 фоизга кўпдир. Демак, Германия илмий-тадқиқотлар ва ИТТКИ молиялаштирилиши бўйича дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бунда таъкидлаш жоизки, немис компанияларининг инновацияларни молиялаштириш харажатлари 2010 йилларда 130 млн еврога ташкил этган. Ушбу сумманинг 1/4 қисми Германиянинг фақат автомобилсозлик саноати томонидан инвестиция қилинган. Ҳозирда Германияда янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми 27 фоизни, автомобилсозликда эса янги маҳсулотлар ҳажми 52 фоизни ташкил қилади. Умуман олганда, Германияда инновацияларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш тизими яратилган, компанияларнинг маҳсулотлари кўпроқ юқори технологик бўлиб, улар жаҳон бозорида ўзининг рақобатбардошлилиги билан ажралиб туради.

Германиядаги илмий-тадқиқот ва ИТТКИлари билан шуғулланувчи муассасалар ва мутахассислар бизнесни режалаштириш ва инвесторларни кидириш, патентлаш ва ҳуқуқий ёрдам учун давлатдан маблағ олади.

Хусусан, Германия олий таълим тизимида “Max-Planck-Gesellschaft”, “Frauenhofer”, “Leibniz” ва “Helmholz” каби кўплаб нодавлат (жамоат) фондлари фаол ишламоқда. Улар кўплаб илмий-тадқиқот марказларини бирлаштиради ва илмий-инновацион изланишларни келажақда рўёбга чиқишини молиявий қўллаб-қувватлайди.

Ҳозирда Германия илмий-тадқиқот институтлари (ИТИ) ва олий таълим муассасалари (ОТМ) тизимида 300 дан ортиқ махсус марказлар фаолият кўрсатмоқда. Ушбу марказларнинг асосий фаолияти янги ихтироларни амалиётга татбиқ этиш, инновациялар трансферини молиялаштириш, *Start-up* фирмалар бизнес-режасини тузиш, янги компанияларни ташкил этишда консалтинг ва технологик ёрдам кўрсатишдан иборат. Мисол учун, Дортмунд техника университети қошида 1995 йилда ташкил этилган Дортмунд технологиялар трансфери марказини олиш мумкин. Ушбу бирлашма бугунги кунда Европанинг етакчи технологиялар марказларидан бўлиб, иқтисодиёт соҳаларига инновациялар трансферини таъминловчи етакчи инициатор ва муҳим локомотив саналади. Марказ компанияларга ва ўз бизнесини бошлаётган тадбиркорларга кўп турдаги хизматларни таклиф этиб, уларнинг тадбиркорлик ғояларини қўллаб-қувватлашда яқиндан ёрдам беради.

1-жадвалда илмий жамиятларининг тадқиқотлар ва инновацияларни молиялаштириш бўйича рақобат мусобақасини кўриш мумкин.

**Тадқиқот ва инновацияларни ривожлантириш
учун харажатларни молиялаштириш***

Тадқиқот институтлари	Давлат томонидан молиялаштириш	Хўжалик ҳисобидан	Бир ҳодим ҳисобига нисбатан
Blaue Liste/ Leibniz ИТИ	744 млн евро	208 млн евро	12400
Helmholtz жамияти	1.400 млн евро	700 млн евро	24000
Fraunhofer жамияти	517 млн евро	621 млн евро	12870
Max Plank жамияти	1.020 млн евро	254 млн евро	12050
Titelgruppe 73ta (RIF)	13 млн евро	39 млн евро	795

*Муаллиф ишланмаси

Жадвал шуни кўрсатадики, Blue List / Leibniz, Helmholtz уюшмаси, Maks Plank жамият каби йирик тадқиқот компаниялари давлатдан Titelg гуруҳларга нисбатан кўпроқ субсидиялар олган. Хўжалик ҳисобидан олинган маблағлар эса аксинча. Titel гуруҳларида йирик жамиятларга нисбатан хўжалик ҳисобидан олинган маблағлари кўп. Чунки Titel гуруҳлари кичик бизнес ва ўрта корхоналар билан бирга ишлайди.

Инновациялар корхоналардаги муаммолардан келиб чиқади. Ушбу муаммолар олимлар томонидан фанлараро ҳамкорлик орқали RIF да кўриб чиқилади ва ҳал қилинади. Янги ғоялар бозорга тайёр бўлгунгача компаниялар томонидан қўллаб-қувватланади ва молиялаштирилади.

Кўп йиллардан буён ўтказиб келинаётган ходимлари тажрибаси билан “RIF” илмий тадқиқот институти Дортмунд техника университети ва бошқа олий юртлари учун муҳим аҳамият касб этади. Узоқ йиллар давомида RIF ўз ходимлари билан биргаликда саноат билан Дортмунд техника университети учун муҳим кўприк вазифасини бажариб келмоқда.

Хулоса

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида барқарор иқтисодий ривожланишнинг янги технологияларини, молиялаштириш механизмларини ва усулларини яратиш ва жорий этишда илмий тадқиқотларнинг роли ошиб бормоқда. Иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий таркибий қисмларидан бири бу технологиялар трансферидир (узатиш) ва бу жараёнда мамлакатнинг иштирок даражаси уларнинг технологик тараққиёти ва рақобатбардошлиги имкониятларини сезиларли даражада белгилайди.

Иқтисодий ривожланиш инновацион салоҳиятнинг мавжудлиги ва уни амалга ошириш шартлари билан боғлиқ.

Сингапур, Швейцария, Швеция, Германия, Финляндия, Корея Республикаси, Япония, Хитой ва Ҳиндистон каби давлатларнинг инновацион қобилиятлари ва натижалари нуктаи назардан етакчи давлатларнинг технологиялар трансфери бўйича тажрибаларини Ўзбекистон учун наъмуна сифатида қараш мумкин.

Ўзбекистон ҳали глобал инновацион индексга кирмаган бўлса-да, Ўзбекистонда 2030 йилга қадар глобал инновацион индекс рейтингига 50 та давлатнинг қаторига кириш вазифаси қўйилган. Масъул давлат органлари ўртасида инновацион индексни тузишда қўлланиладиган барча мезонлар тақсимланиб олинган.

Ўзбекистонда инновация ва инновацион фаолият тўғрисида қонун ҳамда илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида қонун ҳозирча йўқ бўлса-да, лекин ушбу фаолиятлар ва республикаимизни инновацион ривожлантириш стратегияси билан боғлиқ қонуности ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда тегишли атама ва тушунчалар халқаро инновацион амалиётга асосан қонунлаштирилган бўлиб, улар такомиллаштирилиб борилмоқда ва

булар мавжуд бўлган муаммоларни бартараф этишга қаратилган.

Юқоридаги тавсия ва таклифларнинг амалга оширилиши миллий инновацион ривожлантириш тизимининг самарали шаклланишига кўмаклашади, бу эса Ўзбекистонда қулай бизнес, инвестицион ва инновацион муҳитлар шаклланишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илмий-тадқиқот муассасаларининг инфратузилмасини янада мустаҳкамлаш ва инновацион фаолиятини ривожлантириш чоратadbirlари тўғрисида”ги 2017 йил 1 ноябр. ПҚ-3365-сон қарори. <https://lex.uz/docs/3398528>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технологиялар марказини ташкил қилиш тўғрисида”ги 2018 йил 19 апрел ПҚ-3674-сон қарори. <https://lex.uz/docs/3693976>

3. Becker Hans Paul, Peppmeier Arno. Investition und Finanzierung. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. 8. Auflage. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018. – 369 s.

4. Hahn Christopher. Finanzierung von Start-up-Unternehmen. Praxisbuch für erfolgreiche Gründer: Finanzierung, Besteuerung, Investor Relations. Herausgeber.trustberg LLP. Berlin, Deutschland. Berlin im Sommer 2018.–304 S.

5. Атаниёзов Ж.Х. – Ўзбекистонда интеграциялашган тузилмаларни шакллантиришнинг истиқболли йўналишлари // Халқаро молия ва ҳисоб. Илмий электрон журнал. – 2018. – № 1. – 5-20 б.

6. Shoha’zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari: darslik. – Т.: Iqtisod-moliya, 2018. – 492 б.

7. Шоҳаъзамий Ш.Ш. Тизимли молия ижиниринги. Монография. – Т.: Фан ва технология, 2012. – 796 б.

8. Вахабов А.В. и др. Модели управления научно-инновационной деятельностью вузов. Монография. – Т.: Иқтисод-молия, 2006. – 242 с.

9. Гуйчиев, А. Г. (2019). Международные и региональные тенденции и проблемы финансирования инноваций и их трансферта в малый бизнес. Финансовый менеджмент, (5), 62-71.

10. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика агентлигининг расмий веб-сайти.